

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ PM2.5 И ТАБАЧНОГО ДЫМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Рахматов Ф.У., Наврузов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В последние годы загрязнение атмосферного воздуха и распространённость табакокурения рассматриваются как одни из наиболее значимых факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Особое внимание уделяется воздействию мелкодисперсных частиц PM2.5 и компонентов табачного дыма, способных вызывать системные воспалительные реакции, оксидативный стресс и нарушение клеточного метаболизма. Щитовидная железа отличается высокой чувствительностью к воздействию токсических факторов окружающей среды вследствие интенсивного кровоснабжения и высокой метаболической активности. В обзоре представлены современные данные о влиянии PM2.5 и табачного дыма на морфологическое и ультраструктурное состояние щитовидной железы. Рассмотрены основные механизмы повреждения тиреоидной ткани, включающие нарушение архитектоники фолликулов, дистрофические изменения тиреоцитов, митохондриальную дисфункцию, оксидативный стресс и активацию воспалительных реакций. Особое внимание уделено сочетанному воздействию PM2.5 и табачного дыма как фактору, усиливающему клеточные и субклеточные повреждения. Показано, что вопросы морфологических и ультраструктурных изменений щитовидной железы при длительном комбинированном воздействии данных факторов остаются недостаточно изученными.

Ключевые слова: PM2.5, табачный дым, щитовидная железа, тиреоциты, морфология, ультраструктура, оксидативный стресс.

MORPHOLOGICAL AND ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF THE THYROID GLAND UNDER CHRONIC EXPOSURE TO PM2.5 AND TOBACCO SMOKE (literature review)

Raxmatov F.U., Navruzov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In recent years, air pollution and tobacco smoking have been considered among the most significant risk factors for chronic non-communicable diseases. Particular attention is paid to the effects of fine particulate matter PM2.5 and tobacco smoke components capable of inducing oxidative stress, inflammatory reactions, and disturbances of cellular metabolism. Due to its high vascularization and intensive metabolic activity, the thyroid gland demonstrates increased sensitivity to environmental toxic factors. This review summarizes current data on the influence of PM2.5 and tobacco smoke on the morphological and ultrastructural state of the thyroid gland. The main mechanisms of thyroid tissue injury are discussed, including follicular disorganization, dystrophic changes in thyrocytes, mitochondrial dysfunction, oxidative stress, and inflammatory activation. Special attention is given to the combined exposure of PM2.5 and tobacco smoke as a factor enhancing cellular and subcellular damage. It is shown that morphological and ultrastructural alterations of the thyroid gland under chronic combined exposure to these factors remain insufficiently investigated.

Keywords: PM2.5, tobacco smoke, thyroid gland, thyrocytes, morphology, ultrastructure, oxidative stress.

PM2.5 VA ТАМАКИ ТУТУНИНИНГ ХРОНИК ТАЪСИРИДА ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗНИНГ МОРФОЛОГИК ВА УЛЬТРАСТРУКТУР ЎЗГАРИШЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Рахматов Ф.У., Наврузов Р.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Сўнгги йилларда атмосфера ҳавосининг ифлосланиши ва тамаки чекишининг кенг тарқалиши сурункали ноинфекцион касалликларнинг ривожланишида энг муҳим хавф омилларидан бири сифатида қаралмоқда. Айниқса, PM2.5 майда дисперс заррачалар ва тамаки тутуни таркибидаги компонентларнинг таъсирига алоҳида эътибор қаратилмоқда, чунки улар системали яллиғланиш реакцияларини, оксидатив стрессни ва ҳужайравий метаболизм бузилишини келтириб чиқариши мумкин. Қалқонсимон без юқори қон таъминоти ва метаболик фаоллиги сабабли атроф-

муҳитнинг токсик омилларига жуда сезгир ҳисобланади. Шарҳда PM2.5 ва тамаки тутунининг қалқонсимон безнинг морфологик ва ультраструктура ҳолатига таъсири ҳақида замонавий маълумотлар келтирилган. Тиреоид тўқимаси зарарланишининг асосий механизмлари кўриб чиқилган: фолликуллар архитектоникаси бузилиши, тиреоцитларда дистрофик ўзгаришлар, митохондриялар дисфункция, оксидатив стресс ва яллиғланиш реакцияларининг фаоллашиши. Айниқса, PM2.5 ва тамаки тутунининг биргаликдаги таъсири ҳужайравий ва субҳужайравий зарарланишларни кучайтирадиган омил сифатида таъкидланган. Шу билан бирга, қалқонсимон безда морфологик ва ультраструктур ўзгаришларининг узоқ муддатли биргаликдаги таъсир шароитида етарлича ўрганилмагани кўрсатилган.

Калит сўзлар: PM2.5, тамаки тутуни, қалқонсимон гадда, тиреоцитлар, морфология, ультраструктура, оксидатив стресс.

Введение. В последние десятилетия загрязнение атмосферного воздуха рассматривается как одна из наиболее актуальных экологических и медико-социальных проблем современности [1,2]. По данным Всемирной организации здравоохранения, хроническое воздействие атмосферных поллютантов сопровождается увеличением частоты сердечно-сосудистых, респираторных и эндокринных заболеваний [5]. Особое место среди загрязняющих веществ занимают мелкодисперсные частицы PM2.5, обладающие способностью проникать в глубокие отделы дыхательной системы и системный кровоток [4].

Частицы PM2.5 содержат тяжёлые металлы, органические соединения, полициклические ароматические углеводороды и другие токсические вещества, индуцирующие развитие оксидативного стресса и хронического воспаления [3,8]. В последние годы всё больше исследований посвящено изучению воздействия PM2.5 на органы эндокринной системы, включая щитовидную железу [9].

Наряду с загрязнением воздуха важным фактором хронического токсического воздействия остаётся табачный дым. В его составе присутствуют никотин, бензапирен, оксид углерода, нитрозамины и большое количество свободных радикалов, оказывающих выраженное цитотоксическое действие [10]. Хроническое курение сопровождается нарушением микроциркуляции, гипоксией тканей и повреждением клеточных мембран [11].

Щитовидная железа является одним из наиболее чувствительных органов эндокринной системы к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Высокая интенсивность обменных процессов и активное кровоснабжение определяют её повышенную уязвимость к действию токсических агентов [12]. Нарушения структуры тиреоидной ткани сопровождаются изменением синтеза тиреоидных гормонов, расстройством энергетического обмена и снижением адаптационных возможностей организма.

Несмотря на большое количество исследований, посвящённых влиянию PM2.5 и табачного дыма, большинство работ ориентировано преимущественно на изучение функциональных и биохимических изменений. Морфологические и ультраструктурные изменения щитовидной железы при хроническом сочетанном воздействии данных факторов остаются недостаточно изученными [13,15]. Это определяет актуальность дальнейших исследований в данном направлении.

Биологические эффекты PM2.5. Мелкодисперсные частицы PM2.5 обладают выраженной биологической активностью и способностью вызывать системные патологические реакции [4]. После ингаляционного поступления частицы проникают через альвеолярный барьер и распространяются по сосудистому руслу, индуцируя развитие оксидативного стресса [8].

Избыточное образование активных форм кислорода сопровождается повреждением клеточных мембран, нарушением функции митохондрий и активацией процессов перекисного окисления липидов [3]. Одновременно происходит усиление синтеза провоспалительных цитокинов, поддерживающих хроническую воспалительную реакцию [14].

Ряд исследований показывает, что длительное воздействие PM2.5 сопровождается нарушением внутриклеточного энергетического обмена, изменением активности ферментных систем и развитием апоптотических процессов [9]. Особое значение при этом придаётся митохондриальной дисфункции как одному из ведущих механизмов токсического воздействия атмосферных поллютантов.

Помимо оксидативного стресса, PM2.5 оказывает влияние на сосудистый компонент тканей. Под действием мелкодисперсных частиц развивается эндотелиальная дисфункция, нарушается микроциркуляция и повышается проницаемость сосудистой стенки. Эти процессы приводят к тканевой гипоксии и ухудшению трофики органов, включая щитовидную железу.

Воздействие табачного дыма на тиреоидную ткань. Табачный дым представляет собой сложную смесь химических соединений, обладающих токсическим, мутагенным и канцерогенным действием [10]. Наиболее значимыми компонентами считаются никотин, оксид углерода, бензапирен, формальдегид и тяжёлые металлы.

Хроническое воздействие табачного дыма сопровождается выраженным усилением процессов свободнорадикального окисления, нарушением тканевого дыхания и развитием сосудистых расстройств [11]. У курящих лиц чаще выявляются функциональные нарушения щитовидной железы, аутоиммунные тиреоидиты и узловые формы патологии [12].

Экспериментальные исследования показывают, что компоненты табачного дыма способны вызывать дистрофические изменения тиреоцитов, нарушение фолликулярной организации и снижение секреторной активности клеток [16]. При длительном воздействии отмечаются признаки сосудистого полнокровия, интерстициального отёка и нарушения микроциркуляции.

Некоторые авторы указывают, что токсическое действие табачного дыма реализуется не только через прямое повреждение клеточных мембран, но и через нарушение антиоксидантной защиты клеток. Истощение антиоксидантных систем сопровождается накоплением продуктов перекисного окисления липидов и прогрессированием структурных повреждений тиреоидной ткани.

Морфологические изменения щитовидной железы. Под воздействием PM2.5 и табачного дыма в щитовидной железе развиваются выраженные морфологические изменения, проявляющиеся нарушением архитектоники фолликулов и изменением состояния коллоида [13].

В ряде исследований отмечается изменение размеров фолликулов, неравномерное распределение коллоида и очаговая десквамация тиреоидного эпителия [15]. Тиреоциты приобретают признаки дистрофии, наблюдаются вакуолизация цитоплазмы, изменение клеточной полярности и нарушение секреторной активности.

При хроническом воздействии токсических факторов отмечается истощение коллоида, изменение формы тиреоцитов и развитие очаговых деструктивных процессов. В отдельных случаях описываются признаки атрофии тиреоидной ткани и развитие склеротических изменений стромы.

Особое внимание уделяется сосудистым нарушениям. Хроническое токсическое воздействие сопровождается полнокровием капилляров, повышением сосудистой проницаемости и развитием интерстициального отёка [11]. В дальнейшем возможно формирование фиброзных изменений соединительнотканых структур железы.

Ряд авторов указывает на дозозависимый характер морфологических изменений. При увеличении длительности и интенсивности воздействия PM2.5 и компонентов табачного дыма наблюдается прогрессирование дистрофических процессов и усиление структурной дезорганизации тиреоидной ткани [17].

Ультраструктурные изменения тиреоцитов. Электронно-микроскопические исследования позволяют более детально оценить характер повреждения тиреоцитов при воздействии PM2.5 и табачного дыма [18]. Одним из наиболее ранних признаков клеточного повреждения считается нарушение структуры митохондрий, проявляющееся их набуханием, деформацией и фрагментацией крист.

Митохондриальная дисфункция сопровождается нарушением энергетического обмена клеток и снижением синтетической активности тиреоцитов. В условиях выраженного оксидативного стресса происходит повреждение митохондриальных мембран и снижение активности дыхательных ферментов.

Нарушения затрагивают также гранулярную эндоплазматическую сеть и аппарат Гольджи. Отмечаются расширение цистерн эндоплазматической сети, уменьшение количества рибосом и накопление вакуолей в цитоплазме клеток [19]. Эти изменения отражают нарушение процессов синтеза и транспорта белков.

В условиях хронического токсического воздействия активируются процессы аутофагии. В цитоплазме тиреоцитов увеличивается количество аутофагосом и лизосом, что рассматривается как компенсаторная реакция, направленная на удаление повреждённых органелл [20]. Однако при длительном воздействии токсических факторов компенсаторные возможности клеток постепенно истощаются, что приводит к развитию необратимых деструктивных изменений.

Некоторые исследования показывают, что сочетанное воздействие PM2.5 и табачного дыма сопровождается более выраженными ультраструктурными нарушениями по сравнению с изолированным действием каждого из факторов [18]. Усиливаются процессы апоптоза, нарушается синтетическая активность клеток и прогрессирует повреждение мембранных структур.

Заключение. Анализ современных литературных данных показывает, что PM_{2.5} и табачный дым оказывают выраженное повреждающее действие на щитовидную железу. Основными механизмами токсического воздействия являются оксидативный стресс, хроническое воспаление, нарушение микроциркуляции и повреждение клеточных органелл.

Хроническое воздействие данных факторов сопровождается развитием морфологических и ультраструктурных изменений тиреоидной ткани, включающих нарушение архитектоники фолликулов, дистрофические процессы в тиреоцитах, изменение состояния коллоида, митохондриальную дисфункцию и активацию аутофагии.

Несмотря на наличие отдельных исследований, посвящённых воздействию PM_{2.5} и табачного дыма, вопросы сочетанного влияния данных факторов на морфологическое и ультраструктурное состояние щитовидной железы остаются недостаточно изученными. Это определяет необходимость дальнейших экспериментальных и морфологических исследований в данном направлении.

Список литературы:

1. Аляви А.Л. Современные аспекты влияния экологических факторов на эндокринную систему // Основы медицины. – 2024. – Т.2, №4. – С.112-118.
2. Бойцов С.А., Драпкина О.М. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на развитие хронических неинфекционных заболеваний // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2021. – Т.20, №3. – С.45-52.
3. Степанов М.М., Лазобко Д.С. Оксидативный стресс и клеточные механизмы повреждения при воздействии атмосферных поллютантов // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2022. – Т.66, №1. – С.58-64.
4. Халадова Л.М., Салагаева В.С. Современные представления о токсическом воздействии PM_{2.5} на органы и ткани // Медицинская экология. – 2023. – №2. – С.21-27.
5. World Health Organization. Air pollution and human health // WHO Report. – 2021.
6. Brook R.D., Rajagopalan S., Pope C.A. et al. Particulate matter air pollution and cardiovascular disease // *Circulation*. – 2010. – Vol.121. – P.2331-2378.
7. Pope C.A., Turner M.C., Burnett R.T. et al. Relationships between fine particulate air pollution and mortality // *Circulation Research*. – 2015. – Vol.116. – P.108-115.
8. Li R., Kou X., Xie L. et al. PM_{2.5} induces oxidative stress and inflammation // *Toxicology Letters*. – 2019. – Vol.302. – P.29-37.
9. Kim Y., Jung C.R., Myung S.K. et al. Association between air pollution and thyroid disease // *Environmental Research*. – 2017. – Vol.155. – P.151-160.
10. Ambrose J.A., Barua R.S. The pathophysiology of cigarette smoking and cardiovascular disease // *Journal of the American College of Cardiology*. – 2004. – Vol.43. – P.1731-1737.
11. Messner B., Bernhard D. Smoking and cardiovascular disease // *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*. – 2014. – Vol.34. – P.509-515.
12. Chahal P.K., Sharma S., Kaur H. Thyroid gland and environmental pollutants // *Journal of Endocrinology*. – 2020. – Vol.245. – P.15-28.
13. Chen Z., Salam M.T., Toledo-Corral C. et al. Ambient air pollutants and thyroid dysfunction // *Environmental International*. – 2021. – Vol.146. – P.106-117.
14. Valavanidis A., Vlachogianni T., Fiotakis K. Air pollution as a risk factor for oxidative stress // *Journal of Environmental Science and Health*. – 2013. – Vol.1. – P.1-20.
15. Jung C.R., Chen W.T., Tang Y.H. et al. Fine particulate matter exposure and thyroid disorders // *Environmental Pollution*. – 2018. – Vol.235. – P.296-302.
16. Wiersinga W.M. Smoking and thyroid // *Clinical Endocrinology*. – 2013. – Vol.79. – P.145-151.
17. Marinkovic N., Pasalic D., Ferencak G. Structural thyroid alterations under toxic exposure // *Acta Histochemica*. – 2019. – Vol.121. – P.151-159.
18. Wang Y., Zhao H., Lin J. Ultrastructural thyroid injury induced by toxic particles // *Ultrastructural Pathology*. – 2022. – Vol.46. – P.210-218.
19. Liu C., Ying Z., Harkema J. et al. PM_{2.5}-mediated mitochondrial injury // *Toxicological Sciences*. – 2014. – Vol.139. – P.454-463.
20. Zhao X., Liu Y., Chen Q. Combined toxic effects of cigarette smoke and PM_{2.5} // *Environmental Toxicology*. – 2023. – Vol.38. – P.1154-1163.

Для цитирования: Рахматов Ф.У., Наврузов Р.Р. Морфологические и ультраструктурные изменения щитовидной железы при хроническом воздействии PM_{2.5} и табачного дыма (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 903–906. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20339260>